

CR journées annuelles des clusters 5b et 7 Biblissima+ (Lyon, 18-22 novembre 2024)

Remarque : les présentations du lundi 18 et du mardi 19 novembre seront déposées dans Zenodo ; elle ne seront donc pas décrites dans ce CR.

Lundi 18 novembre : présentation de travaux

10h : Introduction : Biblissima+ et ses clusters (Emmanuelle Morlock, CNRS, HiSoMA)

10h15 : Biblindex (Laurence Mellerin, CNRS, HiSoMA)

→ présentation de l'alignement des informations auteur et œuvre entre 7 référentiels, dont la BnF, Pinaches (de l'IRHT), Biblissima, etc. Tableau d'alignement créé manuellement pour le moment, avec l'objectif d'automatiser le traitement.

=> il faudrait obtenir des financements Biblissima+ pour pérenniser et améliorer les alignements créés dans Biblindex ; il faudrait notamment du temps d'ingénieur pérenne pour assurer cela.

10h30 : BibliText (Jules Nuguet, Élysabeth Hue-Gay, HiSoMA)

→ citations et allusions bibliques dans les œuvres patristiques (porté par l'équipe de l'ANR Jerihna, à partir de l'œuvre de Jérôme de Stridon). Articulation entre Biblindex et BibliText autour des citations et des noms bibliques.

=> l'utilisateur passe par des composants Web, qui font appel à DoTS, développé par l'ENC, avec recours à l'API DTS et à la balise citeStructure pour accéder au texte.

=> chantiers à venir : affichage des éditions « diplomatiques » pour visualiser les fac-similés et affichage des éditions critiques pour visualiser les alignements de témoins ; transformation de l'existant vers une solution plus pérenne. Nécessité de l'accès aux fragments avec DoTS/DTS (pas possible par TEIPublisher ; envisagé avec MaX dès que la v. 2 sera disponible).

10h45 : Le corpus lexicographique de latin médiéval du *Novum Glossarium Mediae Latinitatis* [« nouveau Du Cange »] (Sébastien Hamel, IRHT)

→ publication parallèle d'un dictionnaire international par la France (MGML, actuellement 27 fascicules pour les lettres L à P ; 2 à 3 personnes à plein temps) et l'Allemagne (MLW, actuellement 13 fascicules pour les lettres A à I ; 11 personnes à plein temps). Pour le moment, seule l'Angleterre dispose d'un dictionnaire national complet (depuis 2013).

→ Utilisation des paramètres de lemmatisation de l'ANR OMNIA pour treetagger (bientôt remplacé, car obsolète, bien qu'efficace...).

11h30 : Édition numérique du *Qitsur shorashim*, AMI Biblissima+ 2023 (Judith Kogel, IRHT)

12h : La lemmatisation du français médiéval (Lucence Ing, ENC)

14h : La base lexico.biblissima (Alice Leflaëc, HiSoMA, UJM Saint-Étienne)

→ nouveau projet dans Biblissima, pour la constitution d'une base de données lexicographique (demande HiSoMa [en lien avec le projet ANR Jerihna, mais aussi Biblindex et BibliText], IRHT [base de données Jonas] et ENC/CJM) : deux projets pour un même besoin d'alignement de référentiels « noms propres bibliques ». Lemmatisation des noms propres en grec et en latin (présentation avec Jules Nuguet en décembre 2023 ; ouverture d'une instance test du module wikibase de Biblissima en février 2024 ; réflexion sur l'intégration de nouveaux corpus et jeux de données).

14h30 : L'alignement et la collation automatiques de traditions médiévales multilingues (Matthias Gille Levenson, CIHAM, Lucence Ing, ÉNC)

→ connecter les traditions : comprendre l'histoire globale d'une tradition textuelle ; compenser la fragmentation en histoires locales ou régionales (pour améliorer l'histoire locale de chaque tradition textuelle ; idéalement, apporter des informations manquantes dans une tradition à l'aide du texte d'une autre tradition).

→ test à partir du texte Lancelot en prose (premier tiers XIIIe en français, avec une large tradition jusqu'au premier tiers du XVIe s.) : sélection de 3 passages non successifs contenus par tous les témoins.

→ parvenir à déterminer des correspondances entre segments syntactique et sémantique (repérage par mots de liaison : si, et, mais, etc.).

2 étapes : 1. segmentation ; 2. alignement.

Mardi 19 novembre

9h30-12h30 : Présentation de travaux

9h30 : DTS (Philippe Pons, Vincent Jolivet, ÉNC, Jules Nuguet, HiSoMA, UJM Saint-Étienne)

→ DTS, c'est la théorie, une API (application destinée à de la communication entre ordinateurs) se basant sur les principes FAIR ; DoTS propose une mise en pratique de DTS, en Xquery et avec BaseX.

10h : Le point sur la finalisation de l'implémentation de DTS dans TEI Publisher. Appel à cas d'utilisation (Emmanuelle Morlock, HiSoMA)

→ point pour compléter l'intervention faite lors des journées annuelle de Biblissima+ en mai 2024. Développement fait, mais seul Emmanuelle Morlock l'utilise pour le moment. Elle recherche des volontaires pour utiliser l'implémentation de DTS dans TEIPublisher sur leur projet, mais personne ne semble intéressé. Grosse attente de MaX v.2 par la communauté Biblissima+ au sens large (projets AMI également concernés).

10h15 : Travail sur l'édition de textes glosés et leur modélisation, cluster 5b (Emmanuelle Khury, IRHT)

→ le prototype développé par Emmanuelle Kuhry sera utilisé lors des ateliers du jeudi 21 novembre.

11h15 : Les projets Cast et Anni Normanni, AMI 2024 (Arnaud Lestremou, Université de Nanterre)

11h45 : FabuLab, élaboration de l'édition numérique du corpus des fables de l'*Isopet 1-Aviannet*, AMI Biblissima+ 2023 (Joana Casenave, Université de Lille)

→ réflexion sur les structures divergentes d'un corpus de fables

→ 81 fables de 2 traditions (Isopet 1 : 59 fables issus de Romulus (qui dépend de Phèdre) ; Aviannet : 18 fables d'Aviannus).

→ question de l'encodage par rapport aux deux versions des textes : une version de base, et une version moralisée (où les parties moralisées sont en moyenne 6 fois plus longues dans la deuxième que dans la première version). Les parties moralisées font références à d'autres sources, de typologie proches (*Roman de Renard*, *Roman de la rose*, etc.), ou indépendantes, telles que des sentences bibliques, les *Distiques de Caton*, etc. Intérêt aussi pour les illustrations accompagnant les fables (à traiter comme partie du discours).

14h-17h : Concertation intra-cluster

Cluster 5b : l'apparat critique.

12 Participants : Catherine Broc Schmezer (Univ. Lyon 3), Joanna Casenave (Univ. Lille), Jérémy Delmulle (IRHT/CNRS), Marie-Luce Demonet (CESR), Anne Goloubkoff (EHESS), Emmanuelle Kuhry (IRHT), Stéphane Lecouteux (Univ. Caen/PDN), Elise Lonati (ENC), Marie-Agnès Lucas-Avenel (Univ. Caen/CRAHAM), Emeline Mancel (Univ. Caen/PDN), Emmanuelle Morlock (HiSoMa), Morgane Pico (LAHRA).

Joana demande s'il y a la possibilité de mettre à disposition de l'utilisateur des outils de calcul automatiques de distance entre deux témoins ?

Réponse : pas pour le moment, mais il faudrait se rapprocher du cluster 7 pour envisager cette possibilité une fois le laboratoire de texte suffisamment avancé (disposition d'un premier prototype).

→ Définir ce que l'on entend par cause, dans l'attribut « cause » : proposer une liste objective des causes observées et la distinguer d'une cause psychologique, à préciser en note. Distinction de « textuelle » ou « matérielle ».

Gratté ou barré = « omis après correction ».

→ attribut « type » : orthographique / lexical.

→ pour la suite, parler du cas des macro-variantes : déplacement d'un bloc de texte d'un endroit à un autre, perte ou addition d'un bloc de texte. Cas des variantes internes : variantes à l'intérieur d'autres variantes.

A faire d'ici le prochain atelier (à planifier au premier semestre 2025) : nous disposons à présent de tous les éléments théoriques indispensables à l'élaboration du module « Apparat critique ». Il s'agit donc à présent de faire évoluer l'environnement « Apparat critique » de Malaterra en prenant en compte les 3 demandes d'évolutions discutées depuis les journées annuelles de décembre 2023 et qui ont été validées lors des présentes journées annuelles. Cela fournira une première version de prototype, qu'il conviendra ensuite de tester par les participants du prochain atelier à partir de leurs sources, puis de faire évoluer en fonction de ces tests. La réalisation de ce prototype devra être développée par le PDN en concertation avec Emmanuelle Kuhry.

Cluster 7 : l'alignement (Matthias Gille Levenson, Lucence Ing ; Marianne Reboul, IRHIM).
Comment entraîner un modèle d'alignement inter-langues. Avec exercices.

17h30-20h : Conférences

Katarzyna Kapitan (École Nationale des Chartes) : **“Digital and not-so digital approaches to loss of medieval literature”**

Elena Pierazzo (CESR, Université de Tours) : **“Les défis de l'édition numérique à l'heure de l'intelligence artificielle”**

Mercredi 20 novembre

9h30-12h30 concertation commune aux deux clusters

DoTS/DTS (Philippe Pons, Vincent Jolivet, Jules Nuguet, Emmanuelle Morlock).

Groupes de travail sur des jeux de données.

→ Cf. le site créé par l'ENC concernant DoTS, où tout est réuni (documentation, avec spécification du vocabulaire, installation, cookbook, etc.) :

https://chartes.github.io/dots_documentation/

Choix de la structuration des données réalisé pour les Positions des thèses : le document

correspond à une position de thèse ; le volume annuel des positions des thèses est une collection (un autre choix aurait pu être de considérer le volume annuel comme une collection, et chaque position aurait été un fragment du volume annuel) : cf. les deux cas présentés dans https://chartes.github.io/dots_documentation/cookbook/periodical/

14h-17h : Concertation intra-cluster

Cluster 5b et cluster 7 : intertextualité (Laurence Mellerin, Alice Leflaëc)

Présentation de diverses approches de l'intertextualité :

- Alice Leflaëc (intertextualité autour de Paulin aux IV^e s.) ;
- Laurence Mellerin (l'intertextualité avec Biblindex). Proposition de réfléchir à la définition d'un terme mieux approprié que « citation » pour décrire deux passages identiques dans deux textes, deux occurrences, mais dont il est difficile de savoir s'il s'agit d'une véritable citation ou de dépendances communes...
- Svetlana Yatsyk (Recherche d'intertextualité dans les recueils de distinctions [utilisé dans le milieu de la prédication], projet Distingo dirigé par M. Burghart : <https://distinguo.huma-num.fr/>)¹ ;
- Marianne Reboul (autour des philosophes classiques latins et grecs [textes disponibles sur Perseus ; modèle sPhilberta]) ;
- Morgane Pica (Représenter l'intertextualité en diachronie : réconcilier textes anciens et œuvres modernes ; comment modéliser l'intertextualité en RDF [RDF = Resource Description Framework : un modèle de graphe destiné à décrire formellement les ressources Web et leurs métadonnées, afin de permettre le traitement automatique de ces descriptions ; utilisé par data.BnF] ? ; corpus de 5 coutumiers normands de 1578 à 1771, riches en intertextualité [489 auteurs différents, de Homère à Claude-Martin Goupy (1720-1793)]) ;
- Théotime de la Selle (Repérer et caractériser les phénomènes d'intertextualité du corpus biblique grec [outils utilisés, pour la détection de plagiat : logiciel *Compilatio* ; pour la détection de similarités au sein d'un corpus : *intertext*, *textreuse*, *passim*]).

Jeudi 21 novembre

9h30-12h30 et 14h-17h : Concertation intra-cluster

Cluster 5b : Atelier glose.

→ présentation du premier prototype d'édition scientifique de gloses par Emmanuelle Kuhry, puis exercice sur un cas d'usage (gloses sur Aristote), et enfin, accompagnement des participants sur des tests avec leurs propres sources.

→ Excellent retours des participants, avec des propositions d'améliorations, de correction de petits bugs, etc.

A faire d'ici le prochain atelier (à planifier au premier semestre 2025) : ces demandes de correction et d'amélioration seront prises en compte par Emmanuelle Kuhry afin de générer une version 2 de ce prototype. La prochaine étape consistera à tester cette seconde version afin de la faire évoluer collectivement dans la bonne direction ; un échange avec les groupes de recherche travaillant sur l'édition de glose à l'échelle européenne et internationale est à envisager dans le courant de l'année 2025.

Cluster 7 : lexico.biblissima (Alice Leflaëc, Lucence Ing ; participants invités : Alexei

¹ Recherche de citations bibliques dans la Summa de Guy d'Evreux (dominicain de la fin du XIII^e s.). Recherche de traces de Nicolas de Gorran (dominicain de la fin du XIII^e s.) dans les dictionnaires de Ranulf Higden (moine bénédictin et chroniqueur anglais du XIV^e s.).

Lavrentev, Philippe Verkerk, Régis Robineau).

Exposé : aspects techniques de Wikibase, API ; gestion des requêtes complexes dans lexico.biblissima (Régis Robineau).

Présentation des corpus par les participants

Discussion : intégrations des données des projets (aspects techniques et lexicographiques) ; liaison avec les bases

Vendredi 22 novembre

9h30-12h30 : concertation commune

« *Le thésaurus Typologie des genres textuels* », Marie-Luce Demonet.

→ Chantier Thésaurus (OpenTheso, ...) : revoir les *thesauri* et les adapter à nos sources, avec Alexey Lavrentev et Marie-Luce Demonet (CESR)

Inspiration au départ : Sudoc/Abes/Frontex, etc. ; puis nécessité de tout refaire (avec des linguistes, historiens et conservateurs).

A faire : à l'issue de cette séance, nous sommes d'accord pour réaliser un seul thésaurus Typologie des genres textuels dans Cahier/Ariane et pour disposer de la possibilité d'activer ou de désactiver chaque type en fonction des besoins de chaque projet. Alexey propose de coordonner tout cela, au moins dans un premier temps.

14h00-17h00 : temps libre (visite de Lyon)